

XORAZM VILOYATIDA UCHROVCHI AYRIM NOYOB BALIQLARNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6044347>

M.F. Sultonov

UrDU Biotexnologiya kafedrası o'qituvchisi

Z.M. Odamova

UrDU Biotexnologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. *Maqolada O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan noyob baliqlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

АННОТАЦИЯ. *В этой статье дань сведение о редких рыбах, которые внесены в Красную книгу Узбекистана.*

Annotation. *In this article, some information is given about extinct fish, which is included in The Red Book.*

Kalit so'zlar: *Qizil kitob, bioekologiya, ekosistema, hayvonot olami, endemik, relikt.*

Ключевые слова: *Красная книга, биоэкология, экосистема, животный мир, эндемик, реликт.*

Key words: *Red book, bioecology, habitat, ecosystem, wildlife, endemic, relikt.*

O'zbekiston Respublikasi xilma xil biotop va ekosistemalarga ega, bu esa uning hayvonot olami nihoyatda rang barangligini belgilaydi. Cho'l va sahrolardan iborat keng tekisliklar, tog' dashtlari, o'rmon, yaylov, to'qayzor, suv xavzalari va madaniy landshaftlari –o'ziga xos faunistik majmualarga ega ekotizimlarni tashkil qiladi.

O'zbekiston o'zining betakror tabiati hamda turli tuman fauna va florasiga ega. Ayniqsa tabiiy suv havzalarida uchraydigan baliqlar (Fishes) sinfiga mansub noyob (relikt, endemik) turlari bioekologiyasi yetarlicha o'rganilmagan. Tabiiy turlar tarkibi tashqi xilma-xil omillar ta'sirida doimo ijobiy va salbiy tomonga o'zgarib turishi hammaga ma'lum. Biotsenozdagi turlar soni ham keskin o'zgarib bormoqda.

Mustaqil Respublikamiz oldida tabiatni muhofaza etish va uning boyliklaridan oqilona foydalanish kabi buyuk va olijanob vazifalar turibdi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishni to'g'ri yo'lga qo'yish va insonparvarlik nuqtai nazaridan kelib chiqib, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni uyg'un holda tashkil etish o'ta muxim hisoblanadi.

Baliqlar hayvonot dunyosining katta qismini tashkil etib, yer sharining barcha hududlarida keng tarqalgan. Turlar tarkibi jihatidan bu sinf vakillari umurtqali hayvonlar orasida yetakchi o'rinlarda turadi yani ularning soni 20 mingdan ortiq bo'lib, tabiiy ekosistemalardagi roli beqiyosdir.

Baliqlar faunasi O'rta Osiyo, jumladan, O'zbekistonda ham ularning xilma-xilligi boy bo'lib, endemik turlar va avlodlari bila ajralib turadi. Ushbu vaziyat ekologik

muhitning rang-barangli bilan chambarchas bog`liqligini ko`rsatishi mumkin. Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Norin kabi tabiiy suv havzalarida ayniqsa ilar keng tarqalgan. Ayrim baliq turkumlari va ularning yashash havzalari bir qator rus va o`zbek olimlarimiz tomonidan chuqur tahlil etilgan (Dogel, Muhammadiyev, Vraslskiy, Nikolskiy, Sobirov va boshqalar).

Ushbu ilmiy ishda O`zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan ayrim endemik va relik (O`rta Osiyo va Yer yuzi bo`yicha) baliq turlari haqida va ularning soni, ko`paytirish ishlari, nazorat profilaktikasi va boshqa statistik malumotlar keltirilgan.

Adabiyotlar tahlili. Baliqlarni o`rganuvchi fan-ixtiologiya deb atalib, bu fanni rivojlantirish o`rganish borasida juda ko`p olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar. XIX asrda Ixtiologiya mustaqil fan sifatida zoologiyadan ajralib chiqadi. Bu davrda Ixtiologiya sohasidagi tadqiqotlar, asosan, baliq ovlashning jadallashishi talablari bilan bog`liq bo`lib, ovlanadigan baliqlar miqdorining dinamikasi, ovlashning baliqlar zaxirasiga ta`siri, baliq zaxiralarini qayta tiklashga qaratiladi. XIX asrda rus olimlari K. M. Ber va N. Ya. Danilevskiy Kaspiy, Azov, Qora dengiz va Shimoliy dengizlarda baliqchilikni tadqiq qilishdi. XIX asr oxiri va XX asr boshida nemis F. Xeynke seldni, daniyalik K. Peterson treska va kambalani, norvegiyalik Yu. Yort seld va treskaning ovlanihi masalalarini ilmiy jihatdan asoslab berishdi. O`zbekistonda bakra baliqlarining kashf qilinishi va ularning biologik xususiyatlarini o`rganish XIX asrning ikkinchi yarmida O`rta Osiyoga qilingan ekspeditsiyalarga rahbarlik qilgan olimlar tadqiqotlari bilan bog`liq. Jumladan, 1871 yilda rus geografi va sayohatchisi A.P.Fedchenko Sirdaryo soxtakurakburun balig`ini, mashhur tabiatshunos olim M.N.Bogdanov 1874-yilda Amudaryo katta soxtakurakburunini, zoogeograf-akademik N.A.Seversov esa 1876-yilda Amudaryoda kichik qilquyruq yoki kurakburunni kashf qilishgan. O`zbekistonda hayvonlar ekologiyasi maktabini yaratgan olim D.N.Kashkarov va uning shogirdlari A.L.Brodskiy, I.A.Raykova 1920- yilda Toshkent va Jizzaxning suv havzalarida bakra balig`ini ikra tashlash kabi biologik xususiyatlarini o`rganishga qaratilgan tadqiqotlar olib borganlar. Ushbu tadqiqotlarni keyinchalik 1933-yilda G.V.Nikolskiy davom ettirdi. Shuningdek, olim osetsimonlarni o`zgaruvchanligini aniqlagan. A.N. Probatov orol bakra balig`ining yosh xususiyatlarini 1929-yilda o`rgangan. P.V. Sikulenko esa Sirdaryo havzasida bakra baliqning biologik xususiyatlari va uni muhofaza qilish masalalari bilan shug`ullandi. 1937-yilda D.B.Albanov Qoraqalpog`iston baliqlari faunasini o`rganib chiqdi. G.M.Barxanskaya va L.P.Pavlovskaya kabi olimlar tomonidan Qoraqalpog`iston va Xorazm vohasi suv havzalari baliqlarining tur tarkibi va biologik-ekologik xususiyatlarini o`rganish natijalarini nashr qildirishdi.

Material va metodika. Baliqlarni ushlashdan maqsad ularni biologiyasi va ekologiyasini o`rganishdir. Baliqlar faolligiga qarab tezkor, o`rtacha va sustlarga ajratiladi. Baliqlarni ushlashda ko`p martalik tutqich to`rlardan (sadoq), foydalanamiz. Sababi bir martalik lepeskali to`rlardan foydalanilsa ko`pincha u yirtiladi va suvda qolib ketadi. Bu esa baliqlar va boshqa gidrobiontlar hayotiga salbiy ta`sir etadi. Baliqlarni tutishda qayiqlar bazi hududlarda traulerlardan foydalaniladi. Ushlangan baliqlarni suniy tayyorlangan plastik, beton hovuzlardan yoki vannalardan foydalaniladi.

Ilmiy ishning natijalari. Kuztishlar shundan dalolat beradiki 1940-50 yillar mobaynida Orol dengizi va unga quyiladigan daryolarning o`zanlari suniy tartiblandi. Bu

esa oldin ko'p bo'lgan baliqlarni hozirgi kunda son jihatdan kamayib yoki butunlay yo'qolib ketishiga sabab bo'lgan. Brokonerlik faoliyatlari ham bu borada ancha ko'ngilsiz natijalarni beryapti.

Turning nomi (o'zbekcha-mahalliy, ruscha, lotincha)	Yashash joyi	Ko'paytirilishi	Cheklovchi omillar
O'zbekcha: <i>Orol bahrisi (bakra)</i> Ruscha: <i>Шип</i> Inglizcha: <i>Ship Sturgeon</i> Lotincha: <i>Acipenser nudiiventris Lovetzky, 1828</i>	Dengizning chuqurligi 10-15 m gacha bo'lgan joylari (ulg'ayish) va u yerlarga quyiladigan daryolar (urchish).	Imkoni mavjud.	Daryo oqimining sun'iy ravishda tartiblanishi va suvning ifloslanishi natijasida Orol dengizi (suv sathining pasayishi va uning sho'rlanishi) va unga quyiladigan daryolarning tabiiy suv rejimining o'zgarishi; 1936-1937 yillarda baliqlarning yoppasiga kasallikka chalinishi, ko'plab ovlanishi, brokonerlik.
O'zbekcha: <i>Sirdaryo kurakburuni (filbo'yin)</i> Ruscha: <i>Сырдарьинский попатонос</i> Inglizcha: <i>Syrdarya Shovelnose Sturgeon</i> Lotincha: <i>Pseudoscaphirhynchus fedtschenko Kessler, 1872</i>	Daryoning chuqurligi 1.5-2 m, tubi qumli va loyli joylari. Loyqa oqar suvlarda yashaydi.	Ko'paytiril magan.	Sirdaryo oqimining sun'iy tartiblashtirish natijasida tabiiy suv rejimining o'zgarishi va suvning ifloslanishi, ko'payish sharoitlarining buzilishi, brokonerlik.
O'zbekcha: <i>Amudaryo kichik kurakburuni (toshbakra)</i> Ruscha: <i>Малый Амударьинский попатонос</i> Inglizcha: <i>Small Amudarya Shovelnose Sturgeon</i> Lotincha: <i>Pseudoscaphirhynchus hermanni Kessler, 1877</i>	Daryoning chuqurligi 2-3 m, tubi qumli va loyli joylari. Loyqa oqar suvlarda yashaydi.	Ko'paytiril magan.	Amudaryo oqimining sun'iy tartiblantirish natijasida tabiiy suv rejimining o'zgarishi, suvning ifloslanishi, ko'payish sharoitlarining yomonlashishi, brokonerlik.
O'zbekcha: <i>Amudaryo katta kurakburuni (qilqayruq)</i> Ruscha: <i>Большой Амударьинский попатонос</i> Inglizcha: <i>Large Amudarya Shovelnose Sturgeon</i> Lotincha: <i>Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Bogdanow, 1874</i>	Daryoning chuqurligi 2-3 m, tubi qumli va loyli joylari. Loyqa oqar suvlarda yashaydi.	Moskva hayvonot bog'ida baliq chavoqlari yetishtirilgan.	Amudaryo oqimining sun'iy tartiblantirish natijasida tabiiy suv rejimining o'zgarishi, suvning ifloslanishi, ko'payish sharoitlarining yomonlashishi, brokonerlik.
O'zbekcha: <i>Qorako'z (oq sazan)</i> Ruscha: <i>Белоглазка</i> Inglizcha: <i>Aral White-eyed Bream</i> Lotincha: <i>Abramis sapa, Pallas, 1811</i>	Tubi qumli va toshloq suv havzalari.	Ko'paytiril magan.	Orol dengizi sathining pasayishi va suvning sho'rlanishi, daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, yashash va ko'payish sharoitlarining yomonlashishi.
O'zbekcha: <i>Cho'rtansifat oqqayroq (kalbaliq, cho'rtanmarka)</i> Ruscha: <i>Щуковидный жерех (пысач)</i> Inglizcha: <i>Pike Asp</i> Lotincha: <i>Aspiolucius esocinus, Kessler 1874</i>	Daryoning chuqurligi 2-3 m, tubi qumli va toshloq joylari. Loyqa oqar suvlarda, kamdan-kam hollarda oqmas suvlarda yashaydi.	Ko'paytiril magan.	Daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, suv rejimining o'zgarishi, yashash va ko'payish sharoitlarining yomonlashishi, brokonerlik.
O'zbekcha: <i>Orol mo'ylabdori (so'g'yon, so'zanbaliq)</i> Ruscha: <i>Аральский усач</i>	Oqar suv havzalarining chuqurligi 2-3 m, tubi qumli toshli yoki qumli shag'alli joylari. Loyqa oqar suvlarda, kamdan-kam	Ko'paytiril magan.	Daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, suv rejimining o'zgarishi, yashash va ko'payish sharoitlarining yomonlashishi, iqlimlashtirilgan baliqlar raqobati,

	<p>Inglizcha: <i>Aral Barbel</i> Lotincha: <i>Barbus brachycephalus, Kessler 1872</i> <i>ssp. brachycephalus, Kessler 1872</i></p>	<p>hollarda oqmas suvlarda yashaydi.</p>		<p>brokonerlik.</p>
	<p>O'zbekcha: <i>Turkiston mo'ylabdori (shimbaliq)</i> Ruscha: <i>Туркестанский усач</i> Inglizcha: <i>Turkestan Barbel</i> Lotincha: <i>Barbus capito, Gueldenstaend 1773</i> <i>ssp. conocephalus, Kessler 1872</i></p>	<p>Oqar suv havzalarining chuqurligi 2-3 m, tubi qumli toshli yoki qumli shag'alli joylari. Loyqa oqar suvlarda, kamdan-kam hollarda oqmas suvlarda yashaydi.</p>	<p>Ko'paytiril magan.</p>	<p>Daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, suv rejimining o'zgarishi, yashash va ko'payish sharoitlarining yomonlashishi, iqlimlashtirilgan baliqlar raqobati, brokonerlik.</p>
	<p>O'zbekcha: <i>Parrak (nashtarqanot)</i> Ruscha: <i>Остролучка</i> Inglizcha: <i>Ostroluchka (Sharpray)</i> Lotincha: <i>Capeotobrama kuschakewitschi, Kessler 1872</i></p>	<p>Daryoning chuqurligi 1-2, tubi qumli va toshloq joylari. Loyqa oqar suvlarda yashaydi.</p>	<p>Ko'paytiril magan.</p>	<p>Daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, suv rejimining o'zgarishi, yashash va ko'payish sharoitlarining yomonlashishi, kelgindi baliqlar raqobati, brokonerlik.</p>
o	<p>O'zbekcha: <i>Turkiston ko'kbo'yini (ko'kturta)</i> Ruscha: <i>Туркестанский (среднеазиатский) язь</i> Inglizcha: <i>Turkestan Orfe (Ide)</i> Lotincha: <i>Leuciscus idus Linnaeus 1758</i></p>	<p>Uncha katta bo'lmagan ko'llarda, kamdan-kam hollarda daryolarda yashaydi.</p>	<p>Ko'paytiril magan.</p>	<p>Daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, suv rejimining o'zgarishi. Orol dengizi sathining pasayishi va suvning sho'rlanishi; kelgindi baliqlar raqobati.</p>
	<p><i>ssp. oxianus, Kessler 1877</i></p>			
1	<p>O'zbekcha: <i>Orol tikanagi</i> Ruscha: <i>Аральская шиповка</i> Inglizcha: <i>Aral Goldside Loach</i> Lotincha: <i>Sabanejewia aurata, Filippi 1865</i> <i>ssp. aralensis, Kessler 1877</i></p>	<p>Daryo va ko'llarning sayoz qo'ltiqlari, buloqlar. Ulardagi tubi qumli-balchiqli joylarni afzal ko'radi.</p>	<p>Ko'paytiril magan.</p>	<p>Daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, suv rejimining o'zgarishi. Orol dengizi sathining pasayishi va suvning sho'rlanishi; kelgindi baliqlar raqobati.</p>
2	<p>O'zbekcha: <i>Turkiston laqqachasi</i> Ruscha: <i>Туркестанский сомик</i> Inglizcha: <i>Turkestan Catfish</i> Lotincha: <i>Glyptostemum reticulatum McClelland, 1842</i></p>	<p>Daryolarning tog' va tog'oldi qismlaridagi tubi toshloq, tez oqadigan joylari.</p>	<p>Ko'paytiril magan.</p>	<p>Daryolar oqimining sun'iy tartiblanishi va suvning kamayishi, uning ifloslanishi, suv rejimining o'zgarishi, sellar, reaksion faoliyat, kelgindi baliqlar raqobati.</p>
3	<p>O'zbekcha: <i>Orol sulaymonbaliq'i</i> Ruscha: <i>Аральская кумжа</i> Inglizcha: <i>Aral Trout</i> Lotincha: <i>Salmo trutta Linnaeus, 1758</i> <i>ssp. Aralensis Berg, 1908</i></p>	<p>Ulg'ayish davrida dengizda, urchish davrida daryoda yashagan.</p>	<p>Ko'paytiril magan.</p>	<p>Nomalum.</p>
4	<p>O'zbekcha: <i>Amudaryo gulbaliq'i.</i> Ruscha: <i>Амударьинская форель</i></p>	<p>Tez oqadigan, suvi sovuq va tubi tosh-shag'alli tog' daryolari.</p>	<p>Imkoni mavjud.</p>	<p>Daryolar oqimining suniy tartiblanishi natijasida tabiiy rejimning o'zgarishi va uning ifloslanishi, rekrasion faoliyat,</p>
	<p>Inglizcha: <i>Amudarya Trout</i> Lotincha: <i>Salmo trutta Linnaeus, 1758</i> <i>ssp. Oxianus Kessler, 1874</i></p>			<p>brakonerlik.</p>
5	<p>O'zbekcha: <i>Orol sanchari (tikanbaliq, itbaliq)</i> Ruscha: <i>Аральская колюшка</i> Inglizcha: <i>Aral Stickleback</i> Lotincha: <i>Pungitius platygaster Kessler, 1859</i> <i>ssp. Aralensis Kessler, 1874</i></p>	<p>Chuchuk, hamda sho'r suvlarda yashaydi, oqmas yoki tinch oqadigan havzalarni avzal ko'radi.</p>	<p>Ko'paytiril magan.</p>	<p>Suv havzalarida suv rejimining o'zgarishi va suvning ifloslanishi; Orol dengizi sathining pasayishi va suvning sho'rlanishi; kelgindi baliqlar raqobati.</p>

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekistan Respublikasi Qizil kitobi. Toshkent 2009. 100 b.
2. Ихтиология. П А Моисев. Тошкент 1981. 240-251 б.
3. Internet saytlari: *Ziyonet. uz. Hujayra.uz*